

В.В. Кудрявцев, Р.И. Хабибуллин

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ОСНОВА СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (на примере Липецкой области)

Кудрявцев Валерий Васильевич, д.э.н., доцент, Представительство Липецкой области при Правительстве РФ, Москва, v.kudryavcev@mail.ru
Хабибуллин Рифат Илгизович, к.э.н., ЦЭМИ РАН, Москва, rifathabi@gmail.com

Коллективное предпринимательство (далее – КП) представляется одной из наиболее эффективных форм организации бизнеса в условиях кризиса в силу внутренне присущих ему объективных черт (Хабибуллин, 2017). Более того, КП выступает важным механизмом развития региональной экономики (Хабибуллин, Седов, 2017). При этом наибольшее влияние оказывается на экономику муниципальных образований, т.к. КП создает предпосылки для ее ускоренного роста, способствуя развитию и насыщению местных рынков, позволяя вместе с тем компенсировать издержки рыночной экономики, а также реализовывать имеющийся ресурсный потенциал с целью повышения уровня социально-экономического развития территории.

С 2014 года в Липецкой области реализуется Государственная программа «Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области», предусматривающая за период до 2020 года развитие коллективных форм собственности для обеспечения занятости и повышение уровня жизни населения, в том числе создание и стимулирование развития на территории области системы сельскохозяйственной потребительской кооперации, а также организацию системы сбыта кооперативной продукции.

Успехи Липецкой области, достигнутые к настоящему времени, во многом связаны с созданием Комплексной системы развития КП в регионе (см. рисунок), включающей в себя: I. Трехуровневую систему управления; II. Институты и финансовые инструменты поддержки кооперации.

В развитии КП на территории Липецкой области можно выделить следующие направления (Хабибуллин, Седов, 2017).

1. Развитие сельскохозяйственной кооперации

За 2017 год число сельскохозяйственных потребительских кооперативов увеличилось на 4% и составило 893, в том числе 329 кредитных кооперативов, в которые вовлечено 37% общего числа личных подсобных хозяйств и 564 снабженческо-сбытовых и перерабатывающих кооперативов (48%). В 2017 году государственная поддержка кооперации составила 168 млн руб. за счет средств федерального (включая гранты), областного и муниципального бюджетов.

Рис. Комплексная система развития коллективного предпринимательства на территории Липецкой области

2. Развитие кредитных кооперативов

Устойчиво развивается кредитная кооперация, являясь, в условиях дорогих кредитов, сокращения банковской филиальной сети в селах, единственным источником получения заемных средств на развитие личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и дополнительным – для юридических лиц. В 2017 г. объем выдаваемых ими займов достиг 1,2 млрд руб., из которых 657 млн руб. направлено на развитие ЛПХ (рост в 1,6 раза к 2016 г.).

Сохраняется доверие к сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам (СКПК) со стороны сельского населения. За год приток личных сбережений в СКПК увеличился в 2 раза, с населением заключено 3,8 тыс. договоров на сумму 307 млн руб. В последнее время активизировался процесс укрупнения СКПК. Сегодня 86% из них имеют 100 и более членов.

Новой ступенью в развитии КП стали кооперативы второго уровня, основной целью которых является обеспечение финансовой и экономической стабильности кооперативов. Такие кооперативы работают в каждом районе области.

В 2017 г. на развитие кредитной кооперации направлено 6,4 млн руб. средств областного и муниципальных бюджетов. Механизм ассоциированного членства Фонда успешно используется крупными кредитными кооперативами с численностью 100 и более членов и кооперативами 2 уровня. Сегодня Фонд является ассоциированным членом в 64 кооперативах 1 уровня и 7 кооперативах 2 уровня, объединяющих 117 кооперативов 1 уровня.

3. Развитие снабженческо-сбытовых и перерабатывающих кооперативов

В настоящее время 564 снабженческо-сбытовых (ССК) и перерабатывающих (ПК) кооператива объединяют 85 тыс. личных подсобных хозяйств или 48% их общего числа. Объем закупленной кооперативами сельхозпродукции в 2017 году составил 6,6 млрд руб. (+14% к 2016 г.), в том числе от ЛПХ – 1,3 млрд руб. или в 2 раза больше, чем в 2016 г. Производство пищевых продуктов возросло на 10% до 5,4 млрд руб. Государственная поддержка на создание материально-технической базы ССК и ПК за счет средств областного бюджета составила 45 млн руб. Кроме того 12 СПК получили грантовую поддержку в сумме 67 млн руб. (в 2 раза больше 2016 г.), в том числе 25 млн руб. из федерального бюджета.

В целях вовлечения сельского населения в ССК и ПК предусмотрены новые условия предоставления государственной поддержки – приоритетом стали кооперативы с численностью 10 и более членов. В настоящее время уже создано 309 таких кооперативов (рост в 1,5 раза к 2016 г.) или 55% общего количества. Созданы условия для выхода кооперативов на внутренний рынок.

Расширены ярмарочные и рыночные площади, созданы сельскохозяйственные кооперативные рынки. Достигнута договоренность с сетевыми компаниями по поставкам сельхозпродукции местных товаропроизводителей. Новацией стало создание площадок Интернет-торговли: кооперативный электронный сервис «Кооп48.рф», портал сельскохозяйственной продукции «Купеческие традиции», электронная мелкооптовая ярмарка фермерской продукции «Ярмарка».

4. Развитие народных предприятий

Липецкая область продолжает поддерживать развитие народных предприятий (далее – НП). На 1 января 2018 г. в области зарегистрировано 17 (14 НП и 3 акционерных обще-

ства, отвечающие требованиям, предъявляемым к НП за исключением численности). Народные предприятия области осуществляют деятельность в таких сферах, как жилищно-коммунальное хозяйство (8 предприятий), услуги транспорта (5), услуги в сфере общественного питания (2), промышленность (1), строительство (1).

Из областного бюджета на поддержку НП за 6 лет направлено 81,1 млн руб., в том числе в 2017 г. – 26,3 млн руб. Поддержка НП осуществлялась в рамках госпрограммы области. В 2017 г. НП воспользовались поддержкой в форме субсидий на возмещение части затрат на организационные расходы, связанные с их созданием, субсидий на возмещение затрат на приобретение основных средств для осуществления основной деятельности, субсидий на возмещение затрат, связанных с уплатой первого лизингового платежа при заключении договора финансовой аренды (лизинга), субсидий на возмещение затрат по правовой, консультативной, организационной поддержке и организации обучения работников на общую сумму 18,1 млн руб. Кроме того, 2 НП воспользовались в 2017 г. займами НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» на общую сумму 8,2 млн руб.

В результате поддержки НП смогли приобрести оборудование и технику, необходимую для дальнейшего развития: станки, оборудование для элеватора, машины, комбинированные для обслуживания автомобильных дорог и транспортировки сыпучих грузов, мусоровоз, тракторный прицеп, грузопассажирский автомобиль и др. Динамика основных показателей деятельности НП положительная. Объем выполненных работ, оказанных услуг возрос на 11%. Среднемесячная зарплата увеличилась на 3%.

Таким образом, КП не только обеспечивает повышение конкурентоспособности субъектов хозяйствования, но и способствует увеличению уровня доходов и благосостояния участников кооперации, устойчивому развитию региональной экономики. Существенное влияние КП больше всего отражается на уровне региональной и муниципальной экономики, так как субъекты КП в первую очередь нацелены на развитие локальных территорий. Развитие коллективных форм хозяйствования играет важную роль в сохранении и предотвращении запустения отдельных территорий (Минаков, 2017). Именно кооперация усилий в рамках единого коллективного предпринимательского проекта представляется наиболее эффективной формой экономической организации, способствующей сбалансированному развитию региона.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Минаков И.А.* Кооперация и агропромышленная интеграция. СПб.: Лань, 2016. С. 5.
Хабибуллин Р.И. Теория коллективного предприятия: перезагрузка // Экономическая наука современной России. 2017. № 1 (76). С. 40–60.
Хабибуллин Р.И., Седов Е.В. Региональные аспекты развития коллективного предпринимательства (на примере Липецкой области) // Проблемы теории и практики управления. 2017. № 6. С. 66–76.